

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ УЗБЕКИСТАНА

Маърупова Дилсора Абдулла кизи

докторант, Ташкентский государственный

экономический университет

ORCID: 0009-0003-0361-6396

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20805880>

ARTICLE INFO

Received: 18th June 2026

Accepted: 20th June 2026

Online: 22nd June 2026

KEYWORDS

тарифное регулирование, RAB-метод, стимулирующее регулирование, субсидии, социальная норма, оптовый рынок

ABSTRACT

В тезисе исследована роль тарифного регулирования в системе организационно-экономических механизмов электроэнергетики Узбекистана. На основе верифицированных данных IEA, МВФ, Всемирного банка и официальных НПА Республики Узбекистан проанализирована эволюция тарифной политики за 2019–2024 годы. Выявлено противоречие между субсидированными тарифами и инвестиционными потребностями отрасли. Проведён сравнительный анализ четырёх моделей тарифного регулирования. Обоснована необходимость перехода к стимулирующему регулированию с адресной социальной защитой.

1. Введение

Тарифная политика в электроэнергетике одновременно обеспечивает финансовую устойчивость энергокомпаний, формирует инвестиционные стимулы, регулирует спрос и защищает уязвимые группы населения. По оценке МЭА, совокупные имплицитные субсидии на электроэнергию, природный газ и нефтепродукты в Узбекистане в 2020 году составили 3,8 млрд долларов США, или 6,6% ВВП страны. Длительное поддержание тарифов ниже экономически обоснованного уровня обусловило накопление структурных дисбалансов в отрасли.

2. Методология

Исследование проведено на основе верифицированных данных IEA (2022), МВФ (Article IV 2024), Всемирного банка, официальных НПА Республики Узбекистан. Для сравнительного анализа использован опыт тарифного регулирования Великобритании, Казахстана, Грузии и Армении. Период: 2019–2024 годы.

3. Результаты

По официальным данным 2022 года, в Узбекистане насчитывалось 7,3 млн абонентов. 80% домохозяйств потребляли не более 200 кВт·ч в месяц, однако на их долю приходилось лишь 31% совокупного потребления бытового сектора. Данная асимметрия означает, что единый субсидированный тариф де-факто в большей степени поддерживает крупных потребителей с высоким доходом, а не малоимущих.

С 1 мая 2024 года в Узбекистане введены социальные нормы потребления и дифференцированные тарифы. Данная мера представляет собой первый шаг перехода от единого субсидированного тарифа к адресному механизму. Сравнительная характеристика моделей тарифного регулирования приведена в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика моделей тарифного регулирования в электроэнергетике

Модель регулирования	Принцип формирования тарифа	Страны применения
«Затраты плюс» (cost-plus)	Тариф = фактические затраты + норма прибыли. Нет стимула к снижению издержек.	Исторически — Узбекистан (до реформы 2024 г.), большинство постсоветских стран в 1990–2010-е гг.
Стимулирующе е / RAB	Тариф = нормативные затраты + доходность регуляторной базы активов. Компания несёт риск сверхнормативных затрат.	Великобритания (с 1989 г.); Казахстан (с 2015 г.); Грузия; Армения
Социальная норма дифференциация +	Льготный тариф в пределах нормы потребления, повышенный — сверх нормы. Адресная защита малоимущих.	Узбекистан (с 01.05.2024 г.); Казахстан; Россия
Оптовый рынок	Цена формируется через конкурентный отбор заявок поставщиков на бирже.	ЕС; Скандинавия (Nord Pool)

Источник: составлено автором по материалам IEA (2022); World Bank (2023); IMF (2024); OECD/IEA Energy Policy Reviews.

Переход к стимулирующему регулированию на основе метода RAB (Regulatory Asset Base) создаёт у сетевых компаний финансовый стимул снижать затраты: тариф формируется исходя из нормативной доходности регуляторной базы активов, а не фактических расходов. Данный механизм применяется в Великобритании с 1989 года. В Казахстане его внедрение с 2015 года сопровождалось сокращением потерь в сетях.

Параллельно необходимо построить механизм адресной поддержки уязвимых домохозяйств вне тарифной системы. Это позволит разделить тарифную и социальную политику, повысив эффективность каждой. По оценке Министерства энергетики РУз, энергоёмкость экономики Узбекистана в настоящее время в 2,5 раза выше

среднемирового уровня, а потери электроэнергии в сетях достигают 14% в среднем по стране.

4. Выводы

Реформа тарифной политики является системообразующим элементом организационно-экономического механизма отрасли. Внедрение стимулирующего регулирования типа RAB позволит устранить противоречие между финансовой устойчивостью энергокомпаний и инвестиционными стимулами. Адресные субсидии для уязвимых домохозяйств обеспечат социальную защиту независимо от тарифного уровня. По данным eurasiatoday.ru, на модернизацию Национальных электрических сетей Узбекистана в течение ближайших пяти лет планируется направить около 4 млрд долларов инвестиций — без перехода к экономически обоснованным тарифам привлечение данного объёма частного финансирования невозможно..

Список использованных источников:

1. IEA. Energy Policy Review: Uzbekistan 2022. — Paris: OECD/IEA, 2022. — URL: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2022/10/uzbekistan-2022-energy-policy-review>
2. IMF. Uzbekistan: 2024 Article IV Consultation Staff Report. — Washington D.C.: IMF, 2024.
3. World Bank. Utility Tariff Reform in Uzbekistan: Distributional Impact Assessment. — Washington D.C.: World Bank, 2023.
4. Постановление Кабинета Министров РУз «О мерах по повышению эффективности использования электрической энергии» от 01.05.2024. — URL: <https://lex.uz>
5. Kun.uz. Потребление электроэнергии в Узбекистане почти удвоится к 2035 году. — 20.02.2025. — URL: <https://kun.uz/ru/news/2025/02/20/potrebleniye-elektroenergii-v-uzbekistane-pochti-udvoitsya-k-2035-godu>
6. Eurasiatoday.ru. Узбекистан инвестирует миллиарды в энергетическую трансформацию. — 2026. — URL: <https://eurasiatoday.ru/uzbekistan-investiruet-milliardy-v-energeticheskuyu-transformatsiyu/>
7. Агентство по статистике при Президенте РУз. Статистический ежегодник. — Ташкент, 2024.